

SHERMUHAMMADBЕК VA ANVAR PODSHO O'RTASIDAGI MUNOSABATLAR HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6841386>

Sahobiddinova Mavluda Baxtiyor qizi

Izzatova Ra'no Ulug'bekovna

TVCHDPİ Tarix o'qitish metodikasi 3-kurs talabalari

Ilmiy rahbar-t.f.f.d. Sh.B.Jumayeva

Anotatsiya: *Ushbu maqolada Farg'ona vodiysida milliy –istiqlolchilik harakatiga boshchilik qilib el yurt ozodligi yo'lida kurashgan SHermuhammadbek qo'rboshi va asli turkiyalik bo'lib Buxoroga kelgan, bu yerda esa mustaqil turkiston davlatini barpo etishni niyat qilib ozodlik harakatlariga o'z hissasini qo'shgan Anvar podsho o'rtasidagi munosabatlar haqida ayrim mulohazalar bildirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Shermuhammadbek, Anvar podsho, Sharqiy Buxoro, qurultoy, Oloy, O'zgan.*

Anvar Posho Buxoroga kelib bir oz mehmon bo'lgach, harbiy harakatlarni kuzatish bahonasida Sharqiy Buxoroda yo'l oladi. Uning niyati aslida, milliy-ozodlik harakatini boshqarib, mustaqil Turkiston saltanati barpo etish edi. U Sharqiy Buxoroga kelib, faol harakat boshlab yubordi. Ozodlik harakati yo'lboshchilari bilan aloqa o'rnatib, ularni birlashtirishga intildi.

Anvar Posho bu yerga kelganda, Shermuhammadbek qo'lida harbiy maslahatchi bo'lib turgan turk zobiti Sariq Ismoil Xaqqibekni o'z xuzuriga chaqirtirgan edi. Shermuhammadbek unga qo'shib, o'z qaynotasi Muzaffarxon Mingboshini sovg'alar bilan yuboradi.

1922-yil fevral oyida Anvar Posho Shermuhammadbekka quyidagi maktubni yo'llaydi:

Muhtaram Shermuhammadbek-fidokor mujohid do'stlarim!

Janob Xaqq-Taoloning yordami ila din dushmani bo'lmish bolsheviklarni Dushanba, Sho'rchi, Sariosiyo, Denov, Kabodiyon shaharlaridan quvib chiqardik. Dushman Dushanba va Qabodiyondan boshqa shaharlarni urushsiz tashlab chiqdi. Bolshevik kuchlarining asosiy qismi Boysun garnizonida to'plangan. Shunga ko'ra Darvoz, Bobotog', Denov, Qoratorov, Jilliko'l yigitlaridan iborat kuchlarimiz Boysun shahrini qamal qilib turibdi. Shaharda urush davom etmoqda.

Inshoolloh, yaqin vaqt ichida bu shaharni ham qaytarib olurmiz. Fisabilloh qilayotgan g'azotdan samar olishuchun shuurli va ittifoq bo'lib bo'lib ishlashimiz ijobat bo'ladi. Shu sababli, ittifoqni tashkil etishimiz uchun

Boysun atrofida chaqiriladigan Milliy Misoq (kelishuv) qurultoyiga qatnashishingizni istayman. Shaxsan tashrifingiz mumkin bo'lmagan taqdirda bu anjumanda qatnashish uchun o'ringizni bosa oladigan zakovatli qo'mondonlaringizdan bir nechtasini yuborishingiz lozimdir. Qo'lniqo'lga berib ishlamoq sizdan, fatxunusrat Allohdandir. Boqiyxudoga omonat topshiraman.

Fevral 1922-yil. Domodi Xalifat-ul-Muslimin(musulmonlar xalifasining kuyovi) Anvar”.

Maktub kelgan paytda Shermuhammadbek qonli jang, hayot-mamot urushi bilan band edi.Qizillar har tomondan qisib kelmoqda. Shu tufayli Shermuhammadbek maktub ham, vakil ham jo'natish imkonini topolmadi. Uch hafta o'tgach, Ismoil Haqqibek ikkinchi maktub bilan yetib keldi. Bu maktub, aslida milliy-ozodlik harakatining strategiyasi va taktikasi, harbiy rejasi hamda qo'rboshilarga yo'l-yo'riq edi:

Muhtaram mujohid Shermuhammadbek.

1. Dushanba va Qabodiyon dushmandan qaytarib olindi.Bu shaharlarni tark etgan dushman Termizva Boysungar nizonlaridan boshpana topdi.

2. Qo'l ostimdagi mavjud mujohidlar bilan Boysun garnizonini qamal qildim. Kechasiya kunduzi dushmanni ta`qibu-tazyiq qilyapmiz.

3. Yurtimizni dushman qo'ldan qutqarish uchun birinchi ish birlashuvdir. Mujohidlar bir-biriga ishonishi, itoat etishi, fikrlarini hurmat qilishlari shartdir. Dushmanning harakatlari haqida to'g'ri ma'lumot olish yo'li bilan qayerda bo'lsangiz ham yakvujud jamoa manzarasini kasb etib,dushmanga qarshi qudratlibo'lishingiz lozimdir¹.Binoan alayh barchangiz bir vatan avlodlari ekanligingiz tufayli ixtilof va ikkilanishlarniyig'ishtirib,bir bayroq ostida jam bo'lib yagona g'oya uchun xizmat qilishingizni so'rayman.

4. Muhtaram vatanparvar mujohidlar: ro'parangizdagi dushman kuchlari yetti yot begonalardir. Ularning oziq-ovqat markazlari bu yerdan juda uzoqdadir.Shuning uchun ham ular sizning o'lkangiz ne`matlari bilan qorin to'ydirmoqda. Sizning ilkvazifangiz dushmanga oziq-ovqat keladigan yo'llarini berkitishdir.Bu masalada juda xushyor bo'lingiz.Odamlar dushmanga yegulik va boshqa vositalarni dushmanga berilishiga qarshi turing.

5. Dushmanning oziq-ovqat keltirish uchun yo'lga chiqqan bo'linmalariga xujum qilib, qo'lga olish bilan birga, doimiy ta`qib boring.

¹ Xo'jayev M.Shemuhammadbek Qo'rboshi,- T.: "Sharq" 2008 y, - B.232-233.

6. Dushman garnizonlariga qo'shimcha yordam kuchlari keladigan yoki Rusiya ichkarisidan yuboriladigan qismlar foydalanadigan temir yo'l, asosiy yo'l vako'priklarni doimiy nazorat ostida tuting.

7. Har bir lashkarboshi pochta aloqasini tashkil etib, qo'shni lashkarboshilarning ahvolini o'rganib, kerak paytida yordam yuborishlarini so'rash yo'llarini o'ylab topsin. Har o'n besh kundahar bir lashkarboshi o'z ahvoli hamda vaziyatni umumiy qarorgoh Kofirnixongakelib bayon etsin.

8. Umumiy qarorgoh Boysun shahri janubidagi Kofirnixon qishlog'ida tashkil etiladi.

9. 1922-yil 10-apreldan keyin bo'ladigan qurultoyga qatnashish uchun o'z hay'atingizni yuborishingizni so'rayman.

Mart 1922.

Buxoro mujohidlarning Islomqo'mondoni

Domodi Xalifat ul-Muslimin Anvar".

Shermuhammadbek ham janglar bilan ham Farg'ona qo'rboshilari qurultoyini tayyorlash bilan band edi. Shunday bo'lsada, Ismoil Xaqqibekka qo'shib o'z ukasi Ro'zimuhammadbekni Kofirni xon qurultoyida ishtirok etish uchun yubordi. Ro'zimurodbekni, qurultoy o'tgach, Anvar Posho xizmatida qolishi muvofiq ko'rildi. Ro'zimuhammadbek o'zi bilan yuz nafar yigit, sovg'a-salom hamda quyidagi mazmundagi maktubni olib ketdi:

Janob Anvar Posho hazratlariga!

Boysun shahrini qamal qilgan holda urishayotganingizni bilib boshimiz ko'kka yetdi. Bizga yuborgan maktubingiz katta shodlikka sabab bo'ldi. O'sha xatni qo'shni qo'rboshilarimizga ham yubordik. Biz Farg'ona mamlakatida ruslarga qarshi kurash olib borayotgan shu kunlarda ko'p sonli qizillar atrofimizni o'rab olish uchun har tomondan hujum qilmoqda.

Sizning amringiz ostiga ko'pchilik bo'lib borishni xohlar edik. Ammo ruslarning hujumlari juda kuchayib ketdi. Shu sababli o'zim sizni ziyorat qilgani borolmadim. O'rnimga kenja ukam Ro'zimurodbek qo'rboshini yuboryapman. U bizning salomlarimizni sizga yetkazib, yoningizda qolib, Siz xohlagan paytgacha xizmatingizda bo'ladi.

Farg'ona umumiylikari Islom raisi

Jahongir Shermuhammadbek"¹.

Ro'zimuhammadbek Anvar Posho tomonidan katta xurmat va ehtirom bilan kutib olindi. Ro'zimurodbekning besh yillik harbiy tajribasi borligini dovyurakligi, salohiyatini eshitib bilgan Anvar Posho uni oldingi safda jang qiladigan fidoyilar bo'ltagiga qo'mondon etib tayinladi. Ro'zimuhammadbek o'z vazifasini a'lo darajada bajarib, vatan ozodligi dini islom yo'lida qanday jang qilish kerakligini amalda ko'rsatdi. Uning

¹ Xo'jayev M. Shermuhammadbek qo'rboshi,- T.: "Sharq" 2008,- B.235.

mahorati, qahramonligi Sharqiy Buxoroning ba`zi qo`rboshilarida xasad hissini ham uyg`otdi. U Anvar Posho bayrog`i ostida besh oy jang qilib, nomi tillarda doston bo`ldi.

Anvar Poshoning kelishi, milliy-ozodlik harakati boshqaruvini o`z qo`liga olishi bu harakatning butun O`rta Osiyo bo`ylab avj olishiga turtki bo`ldi. Kichik bir Farg`onani eplolmay turgan Sho`ro qo`mondonligi endi butun Turkiston o`lkasi bo`ylab janglar olib borishga majbur bo`ldi.

1922-yilning may oyida Shermuhammadbek Baliqchi atrofida va Sirdaryo sohilida qattiq janglar olib bordi. Iyun oyi boshlarida qizillar G`orbuvo tomonharakat qilishga majbur bo`ldi.

G`orbuvo uchun qonli janglar yigirma besh kun davom etdi. Bu jang ham milliy-ozodlik kurashi tarixidagi eng yirik va qonli janglardan biri sifatida tarix sahifalarida qoladi. Shermuhammadbek qo`shini fidokorona jang qildi. Biroq kuchlar teng emas edi. Qizillarga yangi-yangi kuchlar qo`shilaverardi, qo`rboshining esabarcha imkoniyatlari sarflab bo`lindi. Xullas, bu janglarda ozodlik jangchilaridan uch ming nafari shahid ketadi, bir ming besh yuztasi asir olinadi. G`orbuvo, Yakkatut, Bo`ston, Bo`zala va yana bir necha qishloq birin-ketin qo`lgan ketdi. Shermuhammadbek qon kechib, qizillar ta`qibida Oltoyga chekinishga majbur bo`ladi¹. Ushbu mashum yigirma ikkinchi yilning yoz oylarida Muhitdinbek ham katta zarbaga uchradi. Buning ustiga Muhitdinbek valsroil qo`rboshi o`rtasida nizo chiqadi. Bu nizoni o`zidan boshqa hech kim tugata olmasligini Shermuhammadbek Oloyga ketayotgan paytda Asakada to`xtaydi va ular o`rtasidagi adovatga chek qo`yadi.

Bu vaqtda qizil armiyaning bir necha dviziyasi uni ta`qib etib, ketma-ket Asakaga yetib keladi. Shermuhammadbek yo`l-yo`lakay jang qilib, O`sh orqali O`zganga yetib keladi. Qizillar O`zganni o`rab oladilar, jang 15-iyuldan 25-iyulgacha davom etadi. 25-iyul kuni Anvar Poshodan chopar kelib, bir amallab O`zganga kirishga muvaffaq bo`ladi va Poshoning maktubini unga topshiradi. Ma`lum bo`lishicha Anvar Posho ham og`ir ahvolda qolgan va madad kuchi yuborishini iltijo qilgan. Shermuhammadbek o`zining ahvoli nihoyatda og`ir bo`lishiga qaramasdan, qorovul qo`rg`onida ikki ming yigit bilan turgan Nurmuhammadbekka chopar yuborib, Anvar Poshoga yordamga borishini buyuradi. Nurmuhammadbek ertasi kuniyoq Oloy orqali Qorateginga yo`l oladi.

Shermuhammadbek 25-iyulda bir amallab qamalni yorib chiqishga muvaffaq bo`ladi va avval janubga so`ngra janubi-g`arb tomonga, ya`ni Oloyga yo`loladi. Shermuhammadbekni tirik yoki o`lik holda qo`lga olish

¹ Jo`rayev N, Karimov Sh. O`zbekiston tarixi,- T.: "Sharq" 2011 y,- B.154.

haqida qattiq topshiriq olgan qo'mondon Yudinuni izma-iz ta'qib etadi. Shermuhammadbek talofat berishga qaramay, ularga bas kelib, Oloy vodiysiga o'tadigan Art dovoniga chiqib olishga muvaffaq bo'ladi. Yudin bilanizma-iz kelayotgan brigada ta'qibni davom ettiradi. Janglar Oloy vodiysida ham davom etadi. Shermuhammadbek bu janglarda ham katta talofat beradi. Janglar davom etib turgan bir paytda sovuq xabar yetib keladi: Anvar Posho qizillar bilan jang asnosi shahid bo'libdi. Unga yordam uchun ketayotgan Nurmuhammadbek Qorateginga yetganda shu xabarni eshitib, to'xtab qolibdi va zudlik bilan akasiga bu xabarni yetkazibdi.

Farg'onadagi ahvol tang bo'lib qolgan vaqtda Shermuhammadbek o'zi ham Anvar Posho bilan yelkama-yelka jang qilish uchun Sharqiy Buxoroga ketish, sharoitga qarab, kelgusi bahorda yana Farg'onaga qaytish, iloji bo'lsa Anvar Poshoni ham o'zi bilan olib ketish edi. Biroq Anvar Poshoning o'limini Nurmuhammadbek Qorategin va Oloy chegarasida Shermuhammadbek bilan uchrashib, xabar rost ekanligini dalillar bilan isbotlanadi.

Shermuhammadbek o'z xotiralarida Anvar Poshoning shahid ketishiga munosabatini shu tariqa bayon etadi: "Poshoning orzusi ustiga ukam Nurmuhammadbekniikki ming kishilik kuch bilan Sharqiy Buxoroga yubordim. U yer bizga sakkiz kunlik masofa edi. Nurmuhammadbek Sharqiy Buxoroning Loxshi qishlog'idan yuborgan xabardan Anvar Poshoning shahid ketganini bilib oldim. Ishona olmadim. Chunki bundan avval hamo'n to'rt marta shunday xabarkelgandi. Ammo Sharqiy Buxoro-Farg'ona chegarasida rostligiga ishondim. Achchiq Olma degan joyda xatmi Qur'on qilib, fotihalar o'qib, katta motam ichida xotirasiga hurmatan duolar etdik. Qayg'u hasratimiz yeru-ko'kka sig'masdi. Chunki bizning Bosh qo'mondonimiz, umid nurimiz so'ngan edi¹. Poshoning shahodat sharbatini ichish haqidagi xabardan juda katta edi. Mening dardu iztirobim juda katta edi. Poshomiz bir necha marta "Yo men yigitlar bilan sizning oldingizga boray, yo siztashrif buyursangiz", deb xabar yuborgandim. Agar Posho Farg'onaga kelganida bormi, uning dushman qo'liga tushishiga imkon bermasdim. Unga ba'zi birovlardan yomon muomala qilinishiga yo'l qo'ymasdim. Yozuv shunday ekan muyassar bo'lmadi...Turkistonning ozodligi u bilan birga Baljuvanga ko'mildi. Qasosini ololmadik. Ko'p orzu qilishimga qaramay, yuzlarini ko'rish ham nasib etmadi. Allohjalli jalolluhu nasib etmadi...".

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

¹ Xo'jayev M. Shermuhammadbek qo'rboshi,- T.: "Sharq" 2008, - B.240-241.

- [1]. Xo'jayev M.Shemuhammadbek Qo'rboshi,- T.: "Sharq" 2008 y,
[2]. Xo'jayev M.Shemuhammadbek Qo'rboshi,- T.: "Sharq" 2008 y,
[3]. Xo'jayev M.Shemuhammadbek Qo'rboshi,- T.: "Sharq" 2008 y,
[4]. Jo'rayev N, Karimov Sh. O'zbekiston tarixi,- T.: "Sharq" 2011 y
[5.]. Rajabov.Q.Farg'ona vodiysidagi istiqlolchilik harakati: mohiyati
va asosiy rivojlanish bosqichlari (1918-1924 yillar) – T.:1994.